

ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS CARDÍACAS EM POPULAÇÕES DE ALTO RISCO

 DOI: 10.5281/zenodo.12979637

Sandra Cristiane Montenegro Correia

Formada enfermagem

Liliane Soares Gomes

Graduanda medicina

Jose Irlailson Alves Oliveira

Enfermeiro

Moisés da Silva Rêgo

Enfermeiro

Marina Ribeiro Rodrigues

Graduanda medicina

Raquel Laurindo de Oliveira

Graduanda enfermagem

RESUMO

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem avançado significativamente desde a implantação do Programa de Saúde da Família (PSF) e posteriormente renomeado como Estratégia Saúde da Família (ESF). Essa estratégia transformou o modelo assistencial ao incorporar práticas inovadoras voltadas para a família e a comunidade, fortalecendo a atenção básica como porta de entrada para os serviços de saúde. A ESF não apenas expandiu a cobertura, mas também qualificou a atenção básica ao aproximar os serviços de saúde das famílias e das realidades locais dos usuários. Esse estudo tem como objetivo de relatar as estratégias de prevenção de doenças cardíacas. Trata-se de uma revisão da narrativa da literatura. Na coleta foi realizada uma busca bibliográfica por meio de um levantamento de dados nas buscas de fontes científicas constituídas pelos recursos eletrônicos nas seguintes: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), e na biblioteca eletrônica

Scientific Eletronic Library On-line (SciELO) e a Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE) publicados no período de 2019 a 2024, utilizando-se dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): risco cardiovascular, atenção primária e qualidade de vida sob intermédio do operador booleano AND. Foram estabelecidos como critérios de inclusão: artigos publicados nos últimos cinco anos, redigidos em português, inglês e espanhol, com textos disponíveis na íntegra. E como critérios de exclusão os textos duplicados e aqueles que não responderam ao objetivo da investigação. No Brasil, a implantação de sistemas de vigilância desses fatores está em consonância com esse novo enfoque. No entanto, muitos desafios permanecem no enfrentamento das DCV, principalmente no que diz respeito à integração das políticas públicas aos serviços de saúde. Nesse sentido, a atenção básica mostra-se como peça fundamental de elo entre políticas de saúde e a comunidade, e a Estratégia de Saúde da Família (ESF) como estrutura potencial na consolidação da promoção da saúde.

Palavras-chave: Risco Cardiovascular, Atenção Primária e Qualidade de Vida.

INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem avançado significativamente desde a implantação do Programa de Saúde da Família (PSF) em 1994, posteriormente renomeado como Estratégia Saúde da Família (ESF) em 2003. Essa estratégia transformou o modelo assistencial ao incorporar práticas inovadoras voltadas para a família e a comunidade, fortalecendo a atenção básica como porta de entrada para os serviços de saúde. A ESF não apenas expandiu a cobertura, mas também qualificou a atenção básica ao aproximar os serviços de saúde das famílias e das realidades locais dos usuários (CAMPOS, FARIA, SANTOS, 2013)

A atenção básica não só garante o acesso universal à saúde, mas também atua como uma ferramenta de proteção social ao produzir respostas adequadas às necessidades locais e contribuir significativamente para a mudança de estilos de vida. A ESF desempenha um papel fundamental na construção e coordenação do cuidado da população em todos os níveis de atenção, sendo essencial na abordagem das Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT), identificando demandas específicas e desenvolvendo práticas de cuidado direcionadas que impactam positivamente nas condições de saúde da população.

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento das Doenças Cardiovasculares (DCV), incluindo doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, doença cerebrovascular, doença renal crônica e fibrilação atrial. Apesar de a HAS ser uma doença cardiovascular, ela

merece destaque devido à sua alta prevalência, cronicidade, baixo controle e elevado custo socioeconômico. Com base na medicina baseada em evidências, foram criados algoritmos para estratificação de risco de doenças, que são simples de realizar e de baixo custo. Um desses algoritmos é o Escore de Risco de Framingham (ERF). O ERF é uma ferramenta utilizada para avaliar o risco de doença cardiovascular com base na presença de certos fatores de risco, permitindo estimar o risco de um evento cardiovascular absoluto em um período de dez anos. Este escore classifica os indivíduos em baixo, médio e alto risco, ajustando a intensidade dos fatores de risco à probabilidade estimada da doença, o que torna o tratamento mais custo-efetivo (BRASIL, 2006).

Na prática clínica, o ERF é reconhecido e amplamente utilizado mundialmente. Ele é uma ferramenta essencial no cuidado de pacientes com HAS, sendo aplicado na Estratégia de Saúde da Família (ESF) para orientar a linha de cuidado do usuário. Dependendo dos resultados do escore, o paciente pode ser encaminhado para cuidados na Atenção Primária à Saúde (APS) ou para Atenção Ambulatorial Especializada, garantindo uma abordagem personalizada e eficaz dentro da rede de atenção à saúde. Esse estudo tem como objetivo de relatar as estratégias de prevenção de doenças cardíacas.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão da narrativa da literatura dividida em cinco etapas para a sua realização: definição dos temas, seleção dos critérios de inclusão e exclusão, pesquisas nas bases de dados das plataformas, análise das produções científicas encontradas e seleção das produções científicas. Este tipo de revisão permite compreender o estado da arte de um determinado assunto, sob ponto de vista teórico ou contextual (ELIAS *et al.*, 2012).

Na coleta foi realizada uma busca bibliográfica por meio de um levantamento de dados nas buscas de fontes científicas constituídas pelos recursos eletrônicos nas seguintes: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), e na biblioteca eletrônica Scientific Electronic Library On-line (SciELO) e a Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica (MEDLINE) publicados no período de 2018 a 2022, utilizando-se dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): risco

cardiovascular, atenção primária e qualidade de vida, sob intermédio do operador booleano AND. A coleta dos dados acontecerá no decorrer do mês de março de 2024.

Foram estabelecidos como critérios de inclusão: artigos publicados nos últimos cinco anos, redigidos em português, inglês e espanhol, com textos disponíveis na íntegra. E como critérios de exclusão os textos duplicados e aqueles que não responderam ao objetivo da investigação. Após a aplicação dos critérios de elegibilidade foram elencados os artigos que faram parte da amostra, que serem registrados em ficha própria contendo dados do periódico, autor, título, ano de publicação, objetivo e resultados para análise dos principais achados que pactuarão com a pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A estratégia de saúde cardiovascular na atenção primária à saúde visa principalmente a prevenção e o manejo precoce de doenças cardiovasculares, que representam uma das principais causas de morbidade e mortalidade globalmente. Na atenção primária, os profissionais de saúde estão posicionados de forma ideal para identificar fatores de risco como hipertensão, diabetes, dislipidemia e obesidade, que são fundamentais na predisposição ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Além das intervenções diretas com os pacientes, a estratégia de saúde cardiovascular na atenção primária envolve a coordenação eficaz entre diferentes profissionais de saúde, incluindo médicos de família, enfermeiros, nutricionistas e farmacêuticos (BRASIL, 2013).

A abordagem multidisciplinar permite um cuidado mais abrangente e integrado, focado na prevenção, manejo e educação dos pacientes em relação à saúde cardiovascular. Isso não apenas melhora a adesão ao tratamento, mas também fortalece a capacidade da comunidade em lidar eficazmente com os desafios de saúde cardiovascular. Estratégias educativas e de promoção da saúde são implementadas para incentivar hábitos de vida saudáveis, como alimentação balanceada e atividade física regular, essenciais para reduzir o impacto dessas doenças (ALMEIDA, 2005).

Além da prevenção, a atenção primária também desempenha um papel crucial no diagnóstico precoce de condições cardiovasculares. A triagem regular, o monitoramento de sinais vitais e a realização de exames laboratoriais são práticas comuns que permitem a identificação precoce de alterações que podem indicar

problemas cardiovasculares em estágios iniciais. Isso possibilita a intervenção precoce e o encaminhamento adequado para tratamento especializado, quando necessário, melhorando assim os resultados clínicos e reduzindo complicações futuras (SCHMIDT et al., 2011).

As estratégias comunitárias para a saúde cardiovascular partem da premissa de que ações de saúde pública têm um impacto potencial maior do que intervenções em nível individual. Essas estratégias visam mudanças sustentáveis em comportamentos de risco através do envolvimento de organizações comunitárias, focando na prevenção primária dos fatores de risco e na promoção da saúde por meio de mobilização comunitária, comunicação em massa, atividades interativas, triagens populacionais e intervenções que promovam mudanças ambientais (SANTOS et al., 2013).

A primeira experiência comunitária descrita na literatura foi o programa Community Syndrome of Hypertension, Atherosclerosis and Diabetes (CHAD), desenvolvido como um projeto demonstrativo de cuidado primário em saúde orientado para a comunidade em Israel, iniciado em 1971. Tinha como principais objetivos modificar as frequências de hipertensão arterial, de hipercolesterolêmica e de sobrepeso na comunidade; identificar e tratar os indivíduos hipertensos, diabéticos, hipercolesterolêmicos e obesos; e modificar comportamentos comunitários relacionados à dieta, ao exercício físico e ao uso de tabaco. Os programas de educação em saúde foram baseados principalmente em aconselhamento direto com os profissionais. O CHAD produziu reduções significativas na prevalência de hipertensão (20%), taxas de tabagismo (11% nos homens) e sobrepeso (13%). No entanto, não foram encontradas diferenças nas taxas de mortalidade nessa população (DUNCAN et al., 2013; SANTOS et al., 2013).

O Projeto Karélia do Norte (PKN) foi iniciado na província finlandesa da Karélia do Norte em 1972, em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Desde a década de 60, a província tinha as maiores taxas de mortalidade por doenças isquêmicas do coração no mundo e uma população predominantemente rural e de baixo status socioeconômico. O objetivo principal do projeto foi testar a viabilidade e os efeitos de um programa comunitário para a prevenção de doenças cardiovasculares (DCV) por meio de mudanças no estilo de vida e nos fatores de risco, além de reduzir a alta mortalidade por DCV na área (DUNCAN et al., 2013).

O projeto incluiu programas de comunicação de massa, com ênfase nos fatores de risco e promoção da integração das intervenções com a atenção primária à saúde. Depois do êxito inicial e de importantes reduções, tanto dos fatores de risco como da mortalidade por DCV, iniciou-se um amplo e intenso trabalho nacional que incluiu em suas metas a diminuição da mortalidade causada pelas principais doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Após os primeiros 25 anos da implantação do projeto, a mortalidade por DCV na Karélia do Norte decresceu significativamente: 68% por DCV em geral e 73% por cardiopatia coronariana (MALTA et al., 2006).

As mudanças ocorridas em toda a Finlândia foram igualmente importantes, havendo uma redução na mortalidade por DCV de 65%. Análises têm demonstrado que boa parte da diminuição da mortalidade por DCV foi atribuída às mudanças da população em relação aos principais fatores de risco, havendo evidências de que as modificações dietéticas foram o fator mais importante. Esses exemplos demonstram que estratégias comunitárias baseadas na prevenção primária e na mobilização social podem ser extremamente eficazes na redução dos fatores de risco e na mortalidade por DCV. A implementação de programas semelhantes pode contribuir significativamente para a melhoria da saúde cardiovascular e a redução das desigualdades em saúde em diversas populações (LOTUFO, 2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Doenças Cardiovasculares (DCV) estão entre as principais causas de morte no Brasil e no mundo, sendo responsáveis por altos custos diretos e indiretos. A alta prevalência das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), em especial as DCV, tem imposto desafios para o setor saúde e para as políticas públicas envolvidas no combate aos seus fatores de risco. Estratégias de saúde pública, como as intervenções comunitárias, têm sido implantadas em vários países desenvolvidos e em desenvolvimento como forma de enfrentamento das DCV a partir do enfoque de risco. Essas estratégias tentam mudar o modelo de assistência prestada à população, fortalecendo os princípios da prevenção e da promoção da saúde através de ações integradas e intersetoriais, com a participação efetiva da comunidade.

No Brasil, a implantação de sistemas de vigilância desses fatores está em consonância com esse novo enfoque. No entanto, muitos desafios permanecem no enfrentamento das DCV, principalmente no que diz respeito à integração das políticas

públicas aos serviços de saúde. Nesse sentido, a atenção básica mostra-se como peça fundamental de elo entre políticas de saúde e a comunidade, e a Estratégia de Saúde da Família (ESF) como estrutura potencial na consolidação da promoção da saúde.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA LM. Da prevenção primordial à prevenção quaternária. **Rev Port Saúde Pública**. 2005; 23(1): 91-6.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Prevenção clínica de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais**. Brasília: MS; 2006

BRASIL. **Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus** / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à saúde. Departamento de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 160 p.

BRASIL. **Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial sistêmica** / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 128 p.

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). **Informação em saúde: mortalidade, 2009**.

CAMPOS, F. C. C. D.; FARIA, H. P. D.; SANTOS, M. A. D. **Planejamento e avaliação das ações de saúde**. Belo Horizonte: NESCON/UFMG - Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família, 2010

DUNCAN B.B. et al (org.). **Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências**. 4º ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.

LOTUFO PA. O escore de risco de Framingham para doenças cardiovasculares. **Rev Med**. 2008; 87(4):232-7.

MALTA D.C. et al. A construção da vigilância e prevenção das doenças crônicas não transmissíveis no contexto do Sistema Único de Saúde. **Epidemiologia e Serviços de Saúde** 2006; 15(1): 47 – 65.

SANTOS R.D. et al. Sociedade Brasileira de Cardiologia. I Diretriz sobre o consumo de Gorduras e Saúde Cardiovascular. **Arq Bras Cardiol**. 2013; 100 (1Supl.3):1-40.

SCHMIDT, M.I. et al. Chronic non-communicable diseases in Brazil: burden and current challenges. **Lancet**; 377: 1949-61, 2011